

ИЛДИЗМЕВАЛАР ҚИШКИ УРУҒЧИЛИГИДА ИҚЛИМ ИМКОНИАТЛАРИ

¹Ботиров Х.Ф., ²Пардаев Б.А., ³Файзуллаев Ф.

¹Ш.Рашидов номидаги СамДУ профессори, қ.-х. фанлари доктори;

²Ш.Рашидов номидаги СамДУ Экология ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси
докторанти, ³мазкур кафедра магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177248>

Аннотация. Мақолада вилоятнинг азалдан сугориладиган ерлари шароитида куз-қиш ва эрта баҳор даврида қишқ экинларни уруғликка ўстиришида куз-қиш ва баҳор даврида иқлим ва экинларнинг биологик имкониятларинегизида шу даврда 2,0 тоннадан кўпроқ омиларнинг қ сифатли уруғ олиш жиҳатлари баён қилинган. Муҳими, ўрғанилган қиш даври экинлари совуққа чидамли ва яхши қишлаш имкониятлари очиб берилган.

Калим сўзлар: куз-қиш-баҳор даври, икки йилликлар қишлаши, эрта баҳордан ўсиб ривожланиши, уруғ ҳоли ва сифати.

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты получения более 2,0 тонн качественных семян в осенне-зимний и ранневесенний период с учетом климатических и биологических возможностей посевов в осенне-зимнюю и ранневесеннюю даврию в условиях древнейших орошаемых земель региона. Важно отметить, что изучаемые озимые культуры устойчивы к холодам и обладают хорошей зимостойкостью.

Ключевые слова: осенне-зимне-весенний период, зимовка двулетников, рост и развитие с ранней весны, урожайность и качество семян;

Abstract. The article discusses aspects of obtaining more than 2.0 tons of high-quality seeds in the autumn-winter and early spring period, taking into account the climatic and biological possibilities of crops in the autumn-winter and early spring period in the conditions of the oldest irrigated lands in the region. It is important to note that the winter crops studied are resistant to cold and have good winter hardiness.

Keywords: autumn-winter-spring period, wintering of biennials, growth and development from early spring, yield and quality of seeds.

Маълумки, илдизмевалар ва хашаки карамни қишда уруғликка ўстириш, биринчи навбатда, ўсимликнинг куз - қишолди ҳолати ва об -ҳавонинг қай даражада бўлиши билан изоҳланади. Улар одатда қишга қадар уруғнинг бўртиши - униб чиқиши, 3 - 4 жуфт чин барг ҳосил қилиши ва қишолди тиним даври каби бошланғич фазаларини ўтайди. Шу даврда, яъни ўсимлик майсаларининг ҳосил бўлиши билан боғлиқ куз палласида айниқса, тупроқ таркибидаги нам миқдори ва ҳаво ҳароратининг етарли даражада бўлиши муҳим омилар сирасига киради.

Самарқанд вилояти агрометеобсерваториясининг кўп йиллик маълумотлари шуни кўрсатадики, октябрь ойида ҳаво ҳарорати ўртача 12,1 даража, ноябрда 8,0 °С ва декабрь ойида эса 2,3 °С ни ташкил этади. Айни пайтда, январь ойида ўртача ҳаво ҳарорати - 2,3 °С, февралда - 0,8 °С, ҳавонинг нисбий намлиги эса октябрь ойида 29,34 мм, декабрда 42,46 мм ва март ойида эса 76,08 мм ни ташкил этди. Бундай об - ҳаво шароити кузда илдизмевалар ва хашаки карамдан ниҳол олиниб, кузданоқ уларнинг ўта қониқарли даражада сақланиши ва қишдан соғ - омон чиқиши учун қулай имконият яратади.

Бироқ амалда гузатувларимиз шуни тасдиқладики, қишки экинларнинг тўлақонли ўсиб ривожланиши учун тупроқдаги нам миқдори ва ҳаво ҳарорати улар учун етарли эмаслиги кузатилди. Шу сабабли куз палласидан бошлаб қишга қадар 1 - 2 марта енгил суғориш талаб этилади ва таъкилаш жоизки, айнан шу даврда ўсимликларнинг куз - қишолди ҳолати муҳим аҳамият касб этади (1 - жадвал).

1.Тажрибада илдизмевалар ва хашаки карамнинг қишолди ҳолати (Самарқанд вилояти, Пайариқ туманидаги собиқ «Ўзбекистон» хўжалиги, ўртача 2017 - 2021 йй.)

Кўрсаткичлар	Экинлар				
	Лавлаги		Сабзи	Брюква	Хашаки карам
	қанд	хашаки			
Ўртача ҳаво ҳарорати, °С	18,6	17,4	19,0	17,9	18,0
Ёғин миқдори, мм	33,4	35,6	32,4	38,0	35,9
Экиш муддати	1. IX	10. IX	1. IX	15. IX	15. IX
Тўлиқ майсалаш	18. IX	26. IX	20. IX	29. IX	28. IX
1 - жуфт барг	26.IX	1. X	5. X	6. X	5. X
3 - жуфт барг	8.X	12. X	15. X	15. X	17. X
Кузги вегетацияси (экиш - қишолди)	90	80	90	75	75

Жадвал маълуматларидан шу нарса маълумки, илдизмевалар ва хашаки карам вакиллари сентябрь ойида экилганда ўртача 10 - 15 кунда майса ҳосил қилади, яна шунча муддат ўтиб биринчи, 20 - 27 кун ўтгач эса 3 - жуфт барглари ҳосил қилади ва шу тарика кузги вегетация даври 75-90 кунни ташкил этади. Айни пайтда тўлиқ майсалаш ва барглари ҳосил бўлиш жараёни сабзида нисбатан 5 - 10 кунга кечроқ бўлиши кузатилди. Аммо ушбу муддатда уларнинг қиш фаслига тайёргарлик даражаси айнан кузда илдиз, барглари вазни ва бошқа кўрсаткичларига қараб баҳоланади.

Илдизмевалар ва хашаки карамнинг муваффақиятли қишлаши аввало, шу даврда иқлим имкониятларининг қай даражада бўлиши билан бевосита боғлиқдир. Кўп йиллик тадқиқот натижаси шуни кўрсатдики, куз-қиш-баҳор даврида илдизмевалар ва хашаки карам уруғликка ўстирилганда уларнинг талаб даражасида қишлашидаги муҳим омил бу қиш палласида совуқ давр ҳарорати 2-4 °С дан кам бўлмаслиги, ҳавонинг абсолют минимал ҳарорати 18-20 °С ва абсолют йиллик минимал ҳарорати эса -15-17 °С бўлганда қишга чидай олш қобилияти юқори бўлади. Ўсимликларнинг қишлашида шунингдек, тупроқ юза қатламидаги ҳарорат ва унинг давомийлиги ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Вегетация даврида брюква ва хашаки карам бўйича олиб борган тажрибаларимиз шуни кўрсатдики, ҳаво ҳарорати илдиз бошчаси даражасида (январь ва февраль) – 4 - 5 °С бўлиб, улар 2 - 3 сутка давом этганда ўртача қишлаш даражаси қанд лавлагида 91,6 - 95,2 %, сабзида 82,1 - 87,9 %, хашаки лавлагида 79,3-84,5 %, брюква ва хашаки карамда эса нисбатан 92,0-94,3 % ва 93,5 - 95,4 % атрофида бўлиши кузатилди (2 - жадвал).

2.Илдизмевалар ва хашаки карамнинг қишлаш даражасига совуқ ҳаво ҳарорати таъсири (Самарқанд вилояти, Пайариқ туманидаги собиқ Н.Азимов ва «Ўзбекистон» хўжаликлари, ўртача 2017 - 2021 йй.)

Кўрсаткичлар	Экинлар				
	қанд лавлаги	хашаки лавлаги	сабзи	брюква	хашаки карам
Ўртача минимал ҳарорат, °С					
декабрь	-3	-2	-1	-4	-5
январь	-7	-5	-3	-2	-3
февраль	-2	-2	0	-1	0
Ўртача минимал ҳарорат давомийлиги, кун					
декабрь	2	1	2	1	2
январь	3	2	1	3	1
февраль	1	2	1	1	2
Қор қоплами, см					
декабрь	0	1	2	2	4
январь	5	3	2	1	2
февраль	1	2	3	2	0
Қишлаш даражаси, %	91,6-95,2	79,3-84,5	82,1-87,9	92,0-94,3	93,5-95,4

Жадвал маълумотларидан кўрамизки, қанд лавлагининг қишлаши жараёнида ўртача минимал ҳарорат декабрь ойида -3 °С, брюквада - 4, хашаки карамда - 5 °С, энг совуқ январь ойида ҳарорат қанд лавлагидида -7 °С; хашаки лавлагидида -5 °С ва қолган вакилларида эса -2 - 3 °С атрофида бўлди. Кузатув йилларида ўртача минимал ҳарорат давомийлиги 1 - 3 кун атрофида бўлиши, қор қоплами эса қанд лавлаги даласида энг кўп, яъни 5 см ва энг кам, яъни брюква ҳамда хашаки карам даласида эканлиги кузатилди.

Бундай ҳол илдизмевалар ва хашаки карам вакилларида қишлаш даражасига у ёки бу даражада салбий таъсир қилган бўлса-да, бироқ қиш даври экинларида совуққа кучли даражада чалиниш ҳолати кузатилмади. Айни пайтда тупроқнинг юза (ҳайдалма) қатламида эса илдиз бошчаси даражасидаги ҳавонинг минимал ҳарорати нисбатан паст даражада бўлиши аниқланди. Шунини таъкидлаш лозимки, илдизмевалар ва хашаки карамнинг қишлашидаги муҳим омил бу критик ҳароратнинг қай даражада эканлиги ҳисобланади. Тажрибаларда паст минимал ҳарорат кузатилмаган бўлса - да, бироқ кўп йиллик ҳаво ҳароратининг таҳлили ҳар 8 - 10 йилда бир марта бўлишини кўрсатди. Шунини ҳисобга олган ҳолда қишки экинларнинг қишлашидаги хавфли ҳарорат даражасини аниқлаш келгуси тадқиқотларда ўрганиладиган муаммолардан бири ҳисобланади.

Шу билан бирга, экинларнинг илдизмева атрофида микроклимнинг қай даражада бўлиши ҳам етарли даражада ўрганилмаган ва шу нуқтаи назардан қараганда салбий ҳароратнинг тупроқ юза, ҳайдалма ва қуйи қатламларидаги ҳолат ҳам аҳамиятлидир. Айни чоғда, илдизмевалар ва хашаки карамнинг ўта қониқарли даражада қишлашини жўякка уруғ экиш ёки экин илдиз бўғзини тупроқ қатлами (10-12 см) билан кўмиш каби агротехнологик омиллар эвазига ошириш ҳам мумкин. Ўсимликларнинг ушбу ҳолатда қишлашида эса ҳарорат режимини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Тажрибаларимизда илдизмевалар ва хашаки карамнинг куз - қишолди ва қиш даврида илдиз бошчаси баргларида шаклланиши кузатилган бўлса, эрта баҳорги даврда уларнинг вегетатив органлари ўрнига репродуктив органлари, яъни гул пояларнинг

шаклланиши, гуллаши ва сўнгра эса уруғларнинг тўлақонли ҳосил бўлиш жараёни кузатилади. Вилоятимиз шароитида илдизмевалар ва хашаки карамнинг эрта баҳорги ўсиши март ойининг биринчи (10-12 март) палласига тўғри келади.

Худди шу даврда уруғпояларнинг ривожиди муайян бир қонуният кузатилади, яъни куннинг ёруғлик даври қанча узун бўлиб, ижобий ҳарорат паст бўлса ўсимликлар сифат ўзгаришларини шунча тез ҳосил қилади ва бу масалан, Тайлоқ туманида ўтказилган тадқиқотлар бўйича яққол кўзга ташланди. Бироқ ўсимликларнинг жануб (Навоий вилояти) ёки чўл (Сирдарё вилояти) минтақалари тупроқ - иқлим шароитларида экилиши эса ўсиш ва ривожланиш фазаларидаги айнан ана шу фарқни яққол намоён қилди.

Маълумотларга кўра ўсимликларнинг эрта баҳордан ўсиш ва ривожланиши ҳамда уруғ ҳосилини шакллантириш даври қанд лавлагиди 105 кун, брюква учун эса 106 кун бўлишини кўрсатди. Бундан ташқари, об - ҳаво шароити шуни кўрсатдики, гуллаш ва етилиш даври (май ойи) да ўртача 2,4 °С, ҳавонинг нисбий намлиги 79 %, ёгин миқдори эса 66,8 мм, июнь ойида эса қиёсан 5,6 °С, 75 % ва 43,9 мм атрофида бўлиши аниқланди.

Бироқ куёшнинг ёғдулик кунлари май ойида 69,4 соат бўлган бўлса, бу июнда кўпроқ, яъни 110,8 соатни ташкил этган. Об - ҳавонинг бундай кўрсаткичлари ҳосилнинг маҳсулдорлиги ва пировард натижада, уруғ ҳосили ҳамда сифатига муайян даражада таъсир кўрсатди.

Худди шундай ўзаро боғлиқликни масалан, уруғларнинг сифат кўрсаткичлари бўйича ҳам кузатиш мумкин. Тажрибаларимизда илдизмевалар ва хашаки карам вакиллари куз – қиш - баҳор вегетацияси даврида ўстирилганда анъанавий (икки йиллик) усулга нисбатан 1000 дона уруғ вазни, унувчанлиги ва фракция таркиби бўйича ҳам тегишли натижаларга эришилди (3 - жадвал).

3.Илдизмевалар ва хашаки карамда уруғ ҳосилдорлиги ва сифати (Самарқанд вилояти, Пайариқ туманидаги собиқ Н.Азимов номли хўжалик, ўртача 2017-2021 йй.)

Экинлар	Ҳосилдорлик, ц/га	1000 та уруғ вазни, г	Унувчанлик, %	
			дала	лаборатория
Лавлаги: қанд хашаки	25,1	12,2	82,5	88,4
	27,0	29,9	80,9	87,5
Сабзи	9,95	1,41	79,3	85,9
Брюква	29,4	2,10	90,1	95,2
Хашаки карам	28,3	3,89	88,2	94,0

Мазкур жадвалдан кўриниб турибдики, илдизмевалар ва хашаки карам вакиллари турлича ҳосилдорлик ҳамда уруғнинг экиш сифатига эга бўлади. Тажрибаларимизда қанд лавлагидан ўртача 25,1 ц/га уруғ ҳосили олинган бўлиб, бунда 1000 дона уруғ (бир уруғли) вазни ўртача 12,2 г, лаборатория унувчанлиги 88,4 %, дала унувчанлиги 82,5 %, сабзида эса нисбатан 9,95 ц/га, 1,41 г, 85,9 % ва 79,3 % ни ташкил этди. Брюква ва хашаки карам бўйича ҳам шунга ўхшаш маълумотлар олинди.

Шундай қилиб, Самарқанд вилоятининг азалдан суғориладиган бўз тупроқлари шароитида олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, илдизмевалар ва хашаки карам вакиллари куз – қиш - баҳорда уруғликка ўстирилганда яхши қишлаб, юқори ва сифатли уруғ ҳосили шакллантиришнинг муҳим шартларидан бири муайян иқлим шароитига мослашиш ҳамда уларнинг ноёб имкониятларидан самарали фойдаланиш муҳим эканлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Истиқболли иктисодий лойиҳалар аҳоли фаровондлигини янада оширишга хизмат қилади // “Халқ сўзи”, 2017, 28 - январь.
2. Батиров Х. Ф. Выращивание семян зимующих культур в Зарафшанской долине // Самарканд, СамСХИ, 1997, 146 с.
3. Ботиров Х.Ф. Қишки дала экинлар технологияси // Самарканд, ҚХИ, 1997, 201 б.
4. Ботиров Х.Ф. ва бошқ. Ем - хашак экинларини етиштириш технологияси (маълумотнома) // СамҚХИ, Самарканд, 1998, 45 б.
5. Ботиров Х., Абдумўминова Р. Сидератларнинг олма ҳосилдорлигига таъсири» // «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги», 2010, № 6, б. 22.
6. Ботиров Х.Ф., Холманов Н.Т., Турдиалиева Н. Сидератларни ўстиришнинг экологик имкониятлари. «Қишлоқ хўжалиги тараққиёти ва экология» // Республика илмий - амалий анжумани тўплами. Тошкент давлат педагогика университети. 10-11 декабр, 2009 йил, б. 9.
7. Ботиров Х.Ф. Икки йиллик сабзавотларни қишда ўстириш // Монография, СамДУ босмаҳонаси, Самарканд, 2022, 150 б.
8. Культуры зимней вегетации в условиях орошения // Монография, Изд-во СамГУ, Самарканд, 2023, 119 с.
9. Горелов Е., Ботиров Х., Халилов Н. Ўсимликшунослик ва ем - хашак етиштиришга оид маълумотнома // Тошкент, «Меҳнат», 1991, 226 б.
10. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого - генетические основы) // Кишинёв, 1990, 486 с.
11. Колосков П. И. Климатический фактор сельского хозяйства и агроклиматическое районирование // Л., 1971, с. 37-119.
12. Майснер А. Д. Жизнь растений в неблагоприятных условиях // Минск, 1981, с. 9-53.
13. Сидоренко В. Г., Косоножкин В. И. // Адаптация растительных и животных организмов // Ростов на Дону, 1983, 176 с.